

Rapport d'étape de Portage

Pour la période d'octobre à décembre 2018

Le rapport d'étape suivant résume les activités et les réalisations de Portage du quatrième trimestre de 2018 qui correspondent aux objectifs décrits dans le Plan d'entreprise de Portage; on y fait le point sur les activités et les communications de Portage pendant cette période.

Le document vise notamment les travaux entrepris pour :

1. favoriser une communauté de pratique pour la gestion des données de recherche (GDR);
2. faciliter et assurer un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR;
3. faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants;
4. élaborer les activités et les communications de Portage.

Portage a pour mission de contribuer activement à la gestion des données de recherche au Canada au moyen d'un réseau durable de services de bibliothèque et d'une infrastructure de collaboration. Le rapport qui suit fait état de nos progrès dans la mise en place de cette communauté de pratique nationale projetée.

Il a été établi par :

Jeffrey Moon (directeur, Portage)

Lee Wilson (gestionnaire de services, Portage/ACENET)

Sarah Wilkinson (agente de projet, ABRC/Portage)

Julie Morin (agente de projet, ABRC)

Janvier 2019

1. Favoriser une communauté de pratique pour la GDR

Un des principaux objectifs de Portage est de bâtir un réseau d'experts pour la GDR. Cet objectif a pour aspects essentiels la coordination et l'élargissement des compétences et des services au sein des bibliothèques universitaires canadiennes et le renforcement des capacités dans certains domaines de la GDR.

Activités et réalisations

Les mises à jour suivantes sont centrées sur le travail du réseau d'experts de Portage.

Migration des documents de Portage

- La migration des documents des groupes d'experts et de travail de Portage vers le nouvel environnement Team Drive de Google est complétée. Tous les documents des groupes d'experts et de travail ont été migrés avec succès en coordination avec leurs présidents respectifs. Merci à Lee Wilson, gestionnaire de service de Portage (et aux autres intervenants à l'ABRC et à Portage) d'avoir pris la direction de ce projet, ainsi qu'aux présidents et membres des groupes d'experts et de travail pour leur flexibilité d'adoption de cette nouvelle plateforme collaborative.

Politique de gestion de l'information et code de conduite

- Dans le cadre du projet de migration des documents, Portage a conçu une politique de gestion de l'information et un code de conduite «de base». Ces documents décrivent la façon dont l'information relative à Portage devrait être stockée et organisée, les responsabilités des présidents des groupes d'experts et des groupes de travail en ce qui concerne la gestion des membres, les attentes à l'égard de la conduite des membres du réseau Portage ainsi que la confidentialité des travaux et des documents non publiés. Ces documents ont été examinés et approuvés par les présidents au cours de la réunion du conseil des présidents de Portage en novembre 2018. Ils se trouvent sous «Politiques» dans le [dossier Réseau Portage](#) du Team Drive de Portage.

Conservation des livres blancs de Portage

- Les livres blancs de Portage sont en cours de traitement afin d'être conservés dans UBC Open Collections, <https://open.library.ubc.ca/>, un dépôt numérique de matériel de recherche et d'enseignement en libre accès. Jusqu'à présent, les livres blancs des groupes d'experts sur la découverte des données, la préservation et la formation ont été publiés.

Conseil des présidents de Portage

- Le conseil des présidents de Portage s'est rencontré le 2 novembre 2018. Les présidents ont fait état de leurs progrès et des travaux qui s'amorceront. Le groupe a approuvé

une nouvelle «Politique de gestion de l'information et code de conduite» partiellement en lien avec la façon dont le nouveau «Team Drive» offre au réseau un accès aux documents des groupes d'experts et de travail. Les autres points discutés comprennent le financement de Portage, le DFDR, Dataverse, l'ensemble des communications de Portage et la gouvernance.

- La prochaine réunion trimestrielle du conseil des présidents de Portage aura lieu le 27 février.

Groupe d'experts sur l'organisation des données (GEOD) :

- L'objectif du GEOD est de déterminer, évaluer et promouvoir les pratiques exemplaires, les ressources et les flux de travail qui appuient le partage de données et leur réutilisation par des chercheurs dans des projets, ainsi que les données dans des dépôts.
- Le GEOD a rédigé un document d'une page expliquant les éléments fondamentaux de l'organisation des données. Ce document sera disponible en français et en anglais en janvier 2019.
- Le GEOD a rédigé un document de deux pages expliquant les éléments fondamentaux de l'organisation des données destiné aux personnes assurant un rôle d'intendance des données. Ce document sera disponible en français et en anglais au début 2019.
- Le GEOD est en processus d'élaboration d'un guide de survie sur l'organisation des données, qui sera disponible en ligne sur GitHub et sur le site web de Portage.
- Le GEOD continue de collaborer avec le groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) afin de concevoir une stratégie et un processus de collecte d'information et de sensibilisation permettant de désigner les responsables de l'intendance de données, et les activités d'organisation de données au Canada dans le cadre d'une initiative plus vaste de construction de réseau.
- Le GEOD continue de travailler avec l'équipe du DFDR sur l'évaluation et le raffinement des flux de travail de conservation.
- Le GEOD travaille à l'établissement d'un réseau canadien d'organisation des données (suivant le modèle du US Data Curation Network, ou DCN) avec l'aide de groupes d'intérêt et d'une éventuelle activité de formation nationale en collaboration avec le groupe d'experts sur la formation (GEF). À cette fin, trois représentants du Canada ont assisté au DCN Training Workshop à Las Vegas en octobre 2018. Ils ont rapporté une expertise inestimable sur la façon d'aborder une telle initiative de formation d'envergure pancanadienne.
- Le GEOD accueille trois nouveaux membres :
 - Guillaume Boutard, UdeM
 - Shahira Khair, UVic
 - Qian Zhang, Waterloo

Groupe d'experts sur la découverte des données (GEDD) :

- Le GEDD apporte au réseau Portage son expertise en matière de découverte des données de recherche canadiennes et de la mise sur pied d'un service national de découverte des données.
- Le groupe de travail sur le service de découverte du DFDR du GEDD poursuit son travail d'identification des dépôts de données canadiens afin d'effectuer la collecte dans l'interface de découverte nationale, de créer des documents d'information qui informeront les communautés de la bibliothèque et du dépôt au sujet du service de découverte du DFDR et de mettre en correspondance les mots-clés de sujet récoltés au schéma FAST (Faceted Application of Subject Terminology) à l'aide de OpenRefine. Le groupe de travail poursuit son travail de rédaction d'un document d'information sur les services de découverte du DFDR.
- Poursuite du travail de mise à jour de la liste du Re3data relativement aux [dépôts canadiens](#).
- Le GEDD continue de collaborer avec le groupe de travail du service de découverte du DFDR pour identifier les dépôts et les inclure à l'interface de découverte nationale. Dernièrement, plusieurs dépôts provinciaux, municipaux et propres à un domaine spécifique ont été ajoutés à l'interface de découverte, notamment l'Observatoire global du Saint-Laurent, la Ville d'Edmonton et Données Québec. La liste complète des dépôts collaborateurs se trouve [ici](#).

Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données (GEPGD) :

- Le GEPGD continue de superviser la mise en œuvre de l'Assistant PGD, la plateforme nationale de plan de gestion des données de portage. Le groupe compile des « modèles » de PGD propres à diverses disciplines, pour aider les chercheurs à les rédiger.
- Le GEPGD travaille en étroite collaboration avec la University of Alberta à la mise à jour et à la migration de l'Assistant PGD 2.0. Pour diverses raisons, le lancement de l'Assistant PGD 2.0, initialement prévu pour l'automne 2018, devrait avoir lieu en 2019.
- Les travaux des deux nouveaux groupes de travail du GEPGD se poursuivent :
 - Le GT sur les exemplaires a identifié et compilé 4 PGD propres à des disciplines : Océans Canada, les recensements historiques du Canada, les modèles génétiques de la rainette et le Womens Print History Project.
 - Le GT sur les politiques effectue une étude internationale sur les approches relatives aux politiques de PGD, notamment sur la validation et l'évaluation.
- Le GEPGD travaille également à la rédaction d'une guide rapide d'une page pour l'Assistant PGD.

- Le GEPGD souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres :
 - Ève Paquette-Bigras (Université de Montréal)
 - Adel Labidi (CNRC)

Groupe d'experts sur la préservation (GEP) :

- Le GEP fournit au réseau Portage des conseils au sujet des nouveautés en matière de la création d'infrastructure de GDR afin d'appuyer à long terme l'intendance et l'accès des données et métadonnées de recherche.
- Le GEP développe un [plan de travail](#) qui offrira une vision d'ensemble sur ses priorités proposées et tâches connexes pour les deux prochaines années.

Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) :

- Le GERI fournit à Portage des renseignements sur la GDR au Canada et est responsable de la gestion du matériel et des extraits du Consortium canadien d'enquête en GDR.
- Le GERI a tenu une première rencontre avec ses nouveaux membres (15 membres avec des représentants du DRC et des collègues) et a revu son mandat et son plan de travail pour la prochaine année.
- Feuille de route GDR :
 - Raffinement de la taxonomie en cours; publication sous peu
 - La feuille de route arrive à échéance ce qui permettra d'établir les priorités de recherche du GERI; la prochaine étape consistera à consulter les autres groupes d'experts.
 - Proposition d'affiche pour l'IASSIST soumise
- Le format et les objectifs du GERI évolueront – le projet de feuille de route permettra d'aider les groupes d'experts et de travail à recueillir des données et à préparer des études/rapports sur des sujets prioritaires.

Groupe d'experts sur la formation (GEF) :

- L'objectif principal du GEF est de créer et de tenir à jour un continuum de haut niveau de formations pour appuyer les chercheurs et spécialistes de la GDR dans l'ensemble du Canada.
- Les (4) modules de formation en ligne sur la GDR-101 sont maintenant accessibles sur la page des [ressources de formation](#) du site web de Portage. Les modules de formation de PGD sont en cours d'évaluation et seront accessibles bientôt. Merci à Scholars Portal du CBUO d'offrir un accès continu au système de gestion des apprentissages qui permet l'accès et l'hébergement de ces modules.
- En janvier 2019, le GEF publiera un nouvel appel pour mettre sur pied un groupe de travail responsable d'un module de formation Dépôts 101 qui couvrira les dataverses et le DFDR.

- Le GEF poursuit son travail conjointement avec les autres groupes d'experts pour concevoir des guides rapides d'une page. D'autres groupes ont également choisi de rédiger des documents d'information de deux pages.

2. Faciliter et assurer un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Il faudra collaborer à cette fin avec les fournisseurs d'infrastructure, dans la collectivité des bibliothèques et ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Assistant PGD :

- La migration de l'Assistant PGD de Portage vers une nouvelle base de codage fusionnée du Centre de conservation numérique (DCC) et de la California Digital Library (DCL), connue sous le nom de « feuille de route PGD », devrait avoir lieu en 2019, grâce à l'appui non financier de la University of Alberta et plus précisément, aux travaux de Weiwei Shi de la University of Alberta, en consultation avec le groupe d'experts PGD.
- La nouvelle version de l'Assistant PGD comprendra de nouvelles fonctions, dont l'amélioration de l'exploitation par ordinateur, l'intégration de l'ORCID, l'adhésion des chercheurs pour le partage des PGD et les interfaces de programmation d'applications (API) pour faciliter le partage des PGD.
- Le renouvellement de l'entente avec la University of Alberta pour le soutien continu de l'Assistant PGD est en cours. Nous remercions la University of Alberta pour son fort appui non financier dans cette plateforme, compte tenu du rôle important qu'elle joue dans le secteur de la GDR au Canada.

Groupe de travail Dataverse Nord (DVN) :

- L'objectif de DVN consiste à bâtir une communauté de pratique pour les bibliothèques qui utilisent ou qui souhaitent utiliser la plateforme de dépôt Dataverse pour les données de recherche au Canada. Trois sous-groupes étudient les lacunes et les possibilités qui pourraient être comblées par des stratégies et des services coordonnés à l'échelle nationale à l'appui de Dataverse, y compris le sous-groupe sur les modèles opérationnels, le sous-groupe sur la formation et le sous-groupe sur les métadonnées.
- Le travail en vue de la création d'une instance nationale de Dataverse (telle que proposée par le sous-groupe sur les modèles opérationnels) continue de progresser. Le Scholars Portal du CBUO continue de travailler avec le BCI du Québec afin d'améliorer les caractéristiques « d'internationalisation » de Dataverse dans le but de fournir des services Dataverse aux établissements du Québec. Un point à mentionner est l'obtention par le Scholars Portal du CBUO d'un fonds GDR de CANARIE pour l'enrichissement de

Dataverse aux fins de déploiement national. Portage et le groupe de travail Dataverse Nord surveillent l'évolution des événements et maintiennent des voies de communication avec les intervenants concernés.

- Le DVN collabore avec le groupe d'experts sur la formation (GEF) afin de rédiger des documents de formation portant sur le dépôt. L'objectif est de produire des documents multimodaux en accordant la priorité aux manuels d'introduction, aux vidéos et aux ateliers destinés aux bibliothécaires et au personnel des bibliothèques. Le DVN a produit un guide rapide d'une page et un document d'information de deux pages, qui seront tous deux accessibles au début de 2019.
- Le sous-groupe sur les métadonnées du DVN poursuit ses travaux de conception d'un « modèle de métadonnées de base » commun pour Dataverse à l'aide de la terminologie et d'identificateurs normalisés. En outre, ce groupe travaille à faciliter la mise au point et l'adoption d'une approche commune en matière d'étiquetage, de description et d'organisation des fichiers de données dans les dépôts de Dataverse.

Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) :

- Le DFDR est un projet conjoint entre l'ABRC/Portage et Calcul Canada visant à créer une interface de découverte nationale pour les données de recherche canadiennes ainsi qu'une plateforme évolutive de dépôt capable de traiter facilement de grands fichiers de données.
- Le DFDR est actuellement fonctionnel et offre une « production limitée », ce qui signifie que :
 - N'importe qui peut utiliser le service pour chercher et télécharger des données à partir du dépôt du DFDR ou d'un catalogue toujours plus riche de dépôts de données canadiens.
 - Les services de dépôt du DFDR sont offerts à un nombre croissant de chercheurs canadiens. La portée et la discipline des projets de recherche varient considérablement et comprennent :
 - Le Global Institute for Water Security (Université de la Saskatchewan)
 - Marine Environmental Research Infrastructure for Data Integration and Application Network (MERIDIAN; Université Dalhousie)
 - Le Mountain Legacy Project (Université de Victoria)
 - Stone Tools, Diet and Sociality at the Dawn of Humanity (Université de Calgary)
 - Des discussions sont en cours avec plusieurs nouveaux groupes de recherche qui pourraient se joindre au DFDR en 2019 à titre de partenaires de production limitée.
 - Un grand nombre de nouveaux ensembles de données ont été ajoutés au DFDR cet automne en raison de la publication de la collection du Mountain Legacy Project (MLP). L'équipe du DFDR a collaboré avec les bibliothèques de

l'Université de Victoria et souhaite remercier particulièrement Shahira Khair, pour l'organisation de l'ensemble de données du MLP en vue de sa publication. Pour de plus amples renseignements sur le projet, veuillez cliquer [ici](#).

- Rapport d'utilisation du DFDR :
 - Ensembles de données publiés en décembre 2018
 - 75 ensembles publiés (4,4 To)
 - 7 en cours (3,8 To)
 - Google Analytics pour <https://www.frdr.ca/> (mai-octobre 2018)
 - Utilisateurs : 2 937/moyenne par mois : 490
 - Sessions : 5 001/moyenne par mois : 834
 - Vues : 18 057/moyenne par mois : 3 010
- Le comité directeur du DFDR, un groupe composé de présidents de Portage, de membres du secrétariat de Portage et de membres de la direction de Calcul Canada, a rédigé un document cadre sur les services de stockage qui propose comment les allocations de stockage pour le DFDR pourraient fonctionner lors du lancement du service offrant une pleine production. Les cadres de l'ABRC et de Calcul Canada examinent actuellement ce document aux fins d'approbation.
- L'ABRC a retenu les services d'un expert-conseil en protection de la vie privée qui doit examiner les politiques et les procédures du DFDR afin de s'assurer que nous nous conformons aux lois et aux pratiques exemplaires. Une partie de ce travail consistera à examiner les politiques rédigées par le GT sur les politiques du DFDR et à formuler des recommandations, le cas échéant.
- Une priorité pour Portage en 2019 est de faire passer le DFDR de la production limitée à un lancement complet.

Groupe de travail sur le modèle de service pour le DFDR (MS-DFDR) :

- Le MS-DFDR a été formé pour tirer parti de l'expertise communautaire dans la conception de modèles de service et d'affaires, de politiques, d'expérience des utilisateurs et de flux de travail opérationnels pour une plateforme de dépôt fédéré de données de recherche.
- Le **sous-groupe sur les politiques** a terminé la conception de plusieurs politiques à l'appui de l'exploitation d'un service de dépôt de données à l'échelle nationale. Ces ébauches sont en cours de révision par le comité direction du DFDR. Au début de 2019, le groupe reverra son mandat pour déterminer la prochaine phase d'action.
- Le **sous-groupe des flux de travail, de l'expérience client et de la formation** continue de formuler des suggestions afin d'améliorer la conception de l'interface utilisateur de la plateforme du DFDR. Conjointement avec le GEF, le sous-groupe a récemment produit un guide rapide d'une page pour le DFDR qui sera accessible sur le site web de Portage. Le sous-groupe publiera un appel de nouveaux membres du début 2019 pour amorcer la rédaction d'un mémoire sur le DFDR et d'un module de formation en ligne.

3. Faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Il faudra collaborer à cette fin avec les fournisseurs d'infrastructure, dans la collectivité des bibliothèques et ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Collaboration avec les conseils régionaux des bibliothèques :

Le directeur continue de rencontrer les représentants des quatre consortiums régionaux de bibliothèques chaque mois. En outre, les représentants régionaux ont été invités à ajouter des mises à jour régionales à celles de Portage publiées périodiquement dans la communauté.

Groupe de travail interorganisationnel sur les pratiques responsables de GDR pour les données sensibles :

- Le but de ce groupe de travail est de fournir des conseils pratiques en ce qui concerne la gestion des données sensibles en déterminant les pratiques exemplaires reposant sur l'expérience de la communauté internationale et du Canada.
- Quatre priorités ont été fixées : (1) un texte favorable au dépôt pour les applications déontologiques et le consentement éclairé; (2) des accords d'accès aux données; (3) du matériel de formation; et (4) une analyse environnementale des pratiques exemplaires pour les données sur les Autochtones. Le groupe de travail a récemment fusionné ses trois sous-groupes en deux :
 - (i) le sous-groupe sur les applications déontologiques, les accords d'accès aux données et la formation. Ce sous-groupe sera présidé par Brenda Gagné et Rachel Zand.
 - (ii) le sous-groupe sur les données sur les Autochtones poursuit son examen des questions entourant les données sur les Autochtones dans le but de produire un document d'analyse environnementale. Un objectif intérimaire du sous-groupe est de produire des petits guides concernant des enjeux sur les données sur les Autochtones qui permettront de donner une direction au projet.

Autres engagements

- Le directeur de Portage et la directrice générale de l'ABRC ont assisté au Sommet CANARIE, les 2 et 3 octobre 2018, à Ottawa. Sous le titre de «La nation de l'automatisation», ce sommet a permis aux participants d'en apprendre davantage sur les tendances nouvelles en intelligence artificielle, en réalité augmentée et plus. La GDR a été mentionnée dans certaines conférences et a certainement été le sujet de discussion de nombreuses conversations.
- Le directeur de Portage et la directrice générale de l'ABRC ont assisté à une réunion sur l'avenir de la GDR au Canada organisée par CANARIE, le 5 octobre 2018, à Ottawa. Cette réunion, à laquelle ont assisté les contributeurs du rapport sur la GDR du CLIRN destiné à l'ISDE et présenté en août 2017, a offert l'occasion de discuter des besoins en matière d'une proche collaboration entre les intervenants de la GDR durant la période transitoire vers la nouvelle organisation de l'infrastructure de recherche numérique.
- Le gestionnaire de service de Portage a présenté une mise à jour de Portage lors de la réunion du CNC CODATA le 16 octobre.
- Le gestionnaire de service de Portage a été sélectionné pour participer à l'atelier «Specialized Data Curation» organisé par le Data Curation Network les 17 et 18 octobre dans le cadre du Forum DLF et du NDSA's Digital Preservation 2018 à Las Vegas, au Nevada. Cette séance de formation d'une journée et demie a rassemblé des spécialistes des données en bibliothèque ainsi que des experts de la discipline et des experts fonctionnels au cours d'un environnement d'apprentissage entre pairs spécialisés dans l'organisation et la préservation des données. Shahira Khair et Sandra Sawchuk du groupe d'experts sur l'organisation des données y ont également participé. L'information et les approches présentées lors de cet atelier permettront l'organisation d'ateliers similaires au Canada.
- Le directeur de Portage a participé à un panel (avec un représentant du CRSNG) lors d'un symposium sur la recherche appliquée de Collèges et Instituts Canada le 6 novembre 2018 à Ottawa.
- Portage a présenté une mise à jour de ses activités et progrès au membres de l'ABRC lors de l'assemblée générale de l'automne (les 7 et 8 novembre 2018) à Montréal.
- Le directeur de Portage a participé à l'évènement @ Risk North II : Collections numériques en péril commandité par l'ABRC qui a eu lieu le 9 novembre 2018 à Montréal.
- Le directeur de Portage a contribué à un atelier sur la GDR à l'Université du Nouveau-Brunswick le 22 novembre 2018.
- Le directeur de Portage et la directrice générale de l'ABRC ont participé au Queen's Principal's Symposium : Imagining Our Digital Future à Kingston, le 25 novembre 2018.

- Le gestionnaire de service de Portage a présenté une allocution dans le cadre de la séance des intervenants du conseil d'administration de la fédération Calculs Canada qui s'est déroulé à Montréal le 4 décembre 2018.
- Le directeur de Portage, la directrice générale de l'ABRC et la présidente de l'ABRC ont assisté au Sommet de la recherche du G7 commandité par BAC et intitulé « Les institutions à l'ère du numérique » qui a eu lieu le 5 décembre 2018, à Ottawa.
- Le directeur de Portage a participé à un panel sur l'évolution de l'accès aux données lors de la conférence Statistique Canada : 100 ans bien comptés à Ottawa, le 6 décembre 2018.
- Le gestionnaire de service de Portage a présenté dans le cadre du Research Atlantic 2018 organisé à l'Université Mount Saint Vincent (à Halifax, N.-É.) les 5 et 6 décembre 2018.
- Le directeur de Portage a présenté lors du Research Data Management Summit for Canadian Colleges, Institutes, and Polytechnics le 7 décembre au Collège Centennial à Scarborough.
- Le directeur de Portage a contribué à un atelier sur la GDR à l'Université McMaster le 12 décembre 2018

Sommet sur l'encadrement des services de données nationaux

Portage contribue à la planification du prochain sommet sur l'ESDN commandité par DRC (24 et 25 janvier 2019). Un document de discussion sera publié avant le Sommet.

Portage négocie une entente avec Clarivate Analytics pour rendre les données de recherche canadiennes repérables dans son Data Citation Index (DCI) :

- Si une entente est conclue, le DFDR et ses dépôts partenaires bénéficieront de la mise à disposition du système Article-Match-Retrieval du DCI afin de fournir des paramètres d'utilisation des données et de citation, d'un compte DCI gratuit pour chacun des « fournisseurs de données » qui alimentent les métadonnées dans l'interface de découverte du DFDR et de la découvrabilité dans un agrégateur international de métadonnées.

Appel de financement de la GDR de CANARIE :

Portage a également rédigé des lettres d'appui pour quatre propositions dans le cadre de la demande de financement de GDR de CANARIE. Les quatre demandes ont réussi à obtenir le financement demandé. Parmi les demandes qui ont obtenu l'appui de Portage, on comptait :

- Une interface nationale d'exploration de découverte géospatiale pour améliorer la découvrabilité des métadonnées géospatiales recueillies par le DFDR et la création de connexions entre Dataverse et un GeoServer afin d'améliorer la capacité de Dataverse

à visualiser l'information géospatiale et à générer des métadonnées géocodées pour la cueillette subséquente par le DFDR. La proposition est dirigée par l'UBC avec l'appui de Calcul Canada et du Scholars Portal.

- Le projet Radium qui appuiera les groupes de recherche dans la gestion des données de recherche «actives» : du début du cycle de vie des données jusqu'à la publication, en offrant l'indexation du contenu et des outils de recherche, de manière autonome, mais aussi de manière intégrée dans des plateformes existantes telles que HubZero et Open Science Framework. Radium est un projet conjoint entre l'Université de la Saskatchewan et l'Université Simon Fraser, avec l'appui de Calculs Canada, de l'ABRC et de Portage.
- Les améliorations apportées à Dataverse à l'appui du déploiement national du dépôt – amélioration des fonctionnalités dans Dataverse afin que Dataverse constitue une meilleure option à titre de dépôt national, y compris l'intégration de Shibboleth, à l'OLRC, et des flux de travail simplifiés à l'appui du téléchargement de données, plus particulièrement les ensembles de données de grande taille (c.-à-d. intégration à l'infrastructure de stockage de Globus File Transfer et de Calcul Canada). Proposition dirigée par Scholar's Portal.
- Préservation des données : Améliorer DuraCloud afin qu'il soit déployé à l'extérieur du système d'AWS et ajouter l'intégration pour de nombreux dépôts de données de recherche et plateformes de stockage au Canada. Sous la direction de la University of Toronto.

La figure ci-dessous montre comment chacun de ces projets s'inscrit dans la vision globale de Portage pour une architecture fédérée de GDR.

4. Élaboration des activités et des communications de Portage

Portage est une initiative de l'ABRC et le réseau est actuellement soutenu grâce aux membres de l'Association. Le but est de mettre en place un réseau durable s'appuyant sur le grand écosystème de gestion des données de recherche

Activités et réalisations

Financement de Portage

- Un soutien financier supplémentaire renouvelé et généreux de la part des directeurs de bibliothèques de l'ABRC complété d'un financement stratégique demandé aux trois organismes placent Portage en solide position pour 2019. À la demande de l'ISDE, Portage élabore un «budget prioritaire» pour répondre aux besoins urgents à moyen terme pour garder l'élan et faire avancer la GRD au Canada.

Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC (CPPM) :

- Le CPPM s'est rencontré le 23 octobre pour planifier le mémoire de Portage qui a été déposé lors de l'assemblée générale d'automne de l'ABRC le 7 novembre.

Comité consultatif de Portage (CCP) :

- Le Comité consultatif de Portage s'est rencontré le 24 octobre pour discuter du rapport d'étape de Portage, des soumissions à l'appel de financement de la GRD de CANARIE, des réponses aux consultations des trois organismes relativement à l'ébauche de politique de GRD, de la stratégie d'infrastructure de recherche numérique de l'ISDE et du financement des membres de l'ABRC pour 2019.